

EL CICLO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES (2ªed.)

Alejandro D. Hernández-Melián

2026

*Área de Trabajo Social y Servicios Sociales
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)*

1. ¿Qué es el ciclo de las políticas sociales?

Las políticas sociales no se reducen a leyes o programas aislados. Son procesos dinámicos que responden a problemas colectivos, involucran a múltiples actores y atraviesan diferentes fases que permiten diseñar, ejecutar, evaluar y reformular las intervenciones públicas. El ciclo de políticas sociales es, por tanto, un marco analítico y práctico que organiza este recorrido en etapas sucesivas, aunque en la realidad estas fases suelen superponerse o retroalimentarse entre sí (Fantova, 2005; Fantova, 2014)

Entender el ciclo es fundamental para el Trabajo Social porque permite analizar críticamente las políticas vigentes, detectar sus fortalezas y debilidades, participar de forma informada en procesos de incidencia política y, además, conectar la práctica profesional con el diseño y evaluación de políticas públicas.

2. Etapas del ciclo

El ciclo de las políticas sociales puede sintetizarse en cuatro grandes momentos interrelacionados.

A. Diagnóstico

Es el punto de partida de cualquier política pública. La función del diagnóstico, además de describir una realidad social, es evitar que se diseñen políticas desconectadas del contexto, basadas únicamente en intuiciones o alejadas de las necesidades reales de la población. Un diagnóstico débil o incompleto puede generar respuestas públicas tardías, parciales o desajustadas respecto a los problemas que se pretende abordar. Los elementos principales son tres:

- **Identificar necesidades sociales:** reconocer cuáles son los problemas que afectan a la ciudadanía (ej.: aumento del sinhogarismo en zonas urbanas).
- **Construir conocimiento técnico desde la práctica:** usar tanto estadísticas y estudios académicos como la experiencia de los profesionales en el campo de intervención. La combinación de fuentes de información es clave para un diagnóstico completo.
- **Incluir voces de colectivos implicados:** integrar la participación de las personas afectadas, asociaciones y organizaciones sociales para captar su perspectiva del problema a abordar.

Ejemplo 1: El diseño de la *Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025* se apoyó en diagnósticos contruidos a partir de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 y de la información producida por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, incorporando además la participación de organizaciones feministas y especializadas en violencia contra las mujeres.

Ejemplo 2: El diseño de la *Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030* se apoyó en un diagnóstico construido a partir de distintas fuentes de información, como las encuestas del INE sobre personas sin hogar y estudios especializados, e incorporó además la participación del Tercer Sector de Acción Social en su desarrollo y seguimiento.

B. Diseño o formulación

La fase de diseño o formulación supone el paso desde el conocimiento del problema hacia la construcción de la respuesta pública. En este momento del ciclo, la información obtenida en el diagnóstico se traduce en medidas de acción pública, estrategias de intervención y decisiones concretas sobre qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos. Diseñar una política social implica, en este momento, transformar el análisis de la realidad en una propuesta institucional viable. Aspectos principales para el diseño:

- **Definir el problema prioritario:** no todos los problemas pueden abordarse al mismo tiempo. Se seleccionan aquellos con mayor urgencia o impacto social. Aquí se debe evitar seleccionar los problemas por intereses políticos o de imagen social frente a las verdaderas necesidades sociales del entorno.

- **Explorar alternativas de solución:** una vez que se ha identificado y diagnosticado un problema social, no existe una única manera de enfrentarlo. Los gobiernos y responsables de las políticas deben analizar diferentes estrategias posibles antes de decidir cuál poner en marcha: políticas universales, programas focalizados, prestaciones económicas, servicios directos o una combinación de varias.
- **Criterios de selección de la alternativa:** se suelen considerar la equidad (¿a quién beneficia?), la viabilidad económica, la factibilidad política y la eficacia esperada.
- **Análisis de costes y recursos disponibles:** cualquier política debe prever su financiación y recursos humanos necesarios, con el objetivo de que el diseño pueda concluir en una correcta implementación.
- **Extra: diseño de un plan piloto:** probar la política pública (acción social, intervención) a pequeña escala para detectar dificultades antes de extenderla.

Ejemplo: en España, la implantación del modelo *Housing First* para personas sin hogar se apoyó primero en experiencias piloto, como el programa *Hábitat* impulsado por HOGAR SÍ en 2014, que permitió comprobar a pequeña escala la viabilidad de ofrecer vivienda individual estable con apoyos antes de ampliar y reforzar este enfoque en estrategias posteriores sobre sinhogarismo.

C. Implementación

Es la fase en la que la política se pone en práctica y se transforma en acciones concretas que impactan en la vida de las personas. Aquí, los elementos clave son los siguientes:

- **Activación de estructuras administrativas:** poner en marcha la maquinaria institucional que gestionará la política: ministerios, consejerías autonómicas, ayuntamientos, organismos especializados o incluso ONG que ejecutan por convenio. Si la administración no tiene suficiente capacidad (personal, sistemas, recursos), la política puede quedar en papel mojado.
- **Coordinación interinstitucional:** la mayoría de las políticas sociales requieren cooperación entre diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local) y tejer redes colaborativas entre instituciones, comunidades y entidades. Algunos de los riesgos derivados de la falta de coordinación es la fragmentación y desigualdades territoriales (aplicarse de manera distinta según la región), duplicidad de funciones o falta de continuidad entre dispositivos de intervención.
- **Capacidad de gestión:** contar con personal capacitado, sistemas informáticos adecuados, procedimientos ágiles. No basta con tener leyes y presupuestos, hay que contar con equipos preparados, procedimientos claros y sistemas de seguimiento.
- **Ajustes continuos:** ningún diseño es perfecto, por lo que la implementación real suele obligar a introducir cambios sobre la marcha.

Ejemplo 1: La Ley de Dependencia en España encontró en su implementación inicial dificultades como los retrasos en las valoraciones por falta de personal en algunas Comunidades Autónomas, diferencias en la aplicación entre territorios y problemas en la financiación compartida entre Estado y comunidades. Estos obstáculos obligaron a ajustes organizativos y presupuestarios.

Ejemplo 2: la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital obligó a activar nuevas estructuras administrativas, coordinar información entre organismos y ajustar procedimientos de gestión, ya que en su implementación inicial aparecieron dificultades de tramitación, tiempos de resolución elevados y necesidad de correcciones organizativas.

D. Evaluación

La evaluación es el momento en que se analiza si la política social cumple los objetivos planteados (Casillas et al., 2020). Se trata tanto de un balance final, como de un proceso que debe acompañar a la política de forma continua. Hay múltiples formas de evaluar las políticas públicas e intervenciones sociales, algunas de ellas pueden ser las siguientes:

- **Evaluación de procesos o de gestión:** se centra en el “cómo” de la política, es decir, en la forma en que se desarrollan las actividades previstas. Examina si los procedimientos administrativos funcionan, si los recursos se gestionan correctamente, si se cumplen los plazos o si los servicios llegan efectivamente a los destinatarios. Ej.: programa de ayudas a la vivienda con los fondos asignados, pero los trámites son tan lentos que muchas familias esperan meses para recibir la prestación.
- **Evaluación de resultados o de productos:** qué se ha entregado realmente en relación con lo prometido. Se trata de verificar si los bienes, servicios o prestaciones planificadas fueron efectivamente proporcionados y en qué condiciones de calidad. Ej.: un programa de formación laboral organiza 50 cursos, participan 500 personas y, como resultado de la evaluación, se detecta que el 90% de los asistentes se muestra satisfecho con los contenidos.
- **Evaluación de impacto:** es la más profunda porque mide los cambios reales en la población beneficiaria. Se interesa por los efectos sociales producidos en la población objetivo, como la reducción de desigualdades o la mejora de la inclusión, más allá de los resultados inmediatos de gestión. Ej.: la evaluación de impacto sobre el Plan Nacional sobre Drogas (España) realizadas en los años 2000 mostraron una disminución significativa del consumo de heroína y de los problemas asociados (VIH y mortalidad por sobredosis), permitiendo reorientar la acción pública posterior hacia la prevención.

La evaluación de una política social, por tanto, puede atender a múltiples dimensiones. Entre ellas destacan no solo la eficacia o la cobertura, sino también el impacto económico, la mejora en la calidad de vida, el incremento de la participación social o la capacidad de la política para reducir desigualdades.

Otro valor central de la evaluación consiste en la detección de necesidades no resueltas. Evaluar una política social permite identificar carencias persistentes, colectivos insuficientemente atendidos, posibles barreras de acceso a servicios y prestaciones o efectos no previstos de una medida pública, aportando información clave para la reformulación o mejora de la intervención posterior.

3. Factores transversales en todo el ciclo

El ciclo de las políticas sociales está condicionado por una serie de factores que atraviesan todas las fases y que influyen en su éxito o limitaciones de desarrollo.

Un primer aspecto fundamental es la relación entre la agenda pública y la agenda gubernamental. No todos los problemas sociales llegan a transformarse en políticas públicas. Para que eso ocurra, es necesario que determinadas demandas logren visibilidad suficiente en el espacio público y se conviertan en prioridades reconocidas por los gobiernos. Movilizaciones ciudadanas, constitución de agrupaciones o asociaciones de activismo, informes técnicos o campañas de medios pueden ser un primer impulso para que un problema se introduzca en la agenda política.

El segundo factor es la participación social. Las políticas ganan legitimidad y realismo cuando incluyen la voz de colectivos, asociaciones y profesionales que conocen de primera mano las necesidades de la población. Incluir a los actores sociales en todas las fases enriquece el proceso y genera mayor compromiso en la aplicación de las medidas.

Otro elemento clave es la sostenibilidad institucional. Una política social no debería depender exclusivamente de la voluntad de un gobierno concreto. Para que una política perdure en el tiempo y tenga efectos reales, necesita estructuras sólidas y marcos legales que aseguren su continuidad. De lo contrario, es mayor el riesgo de que a cada cambio de administración ideológica se comience de cero.

Por último, el ciclo exige un equilibrio entre estandarización y flexibilidad. Las políticas sociales requieren de normas claras, procedimientos homogéneos y marcos estables que garanticen igualdad de acceso y transparencia. Sin embargo, al mismo tiempo, deben permitir adaptaciones al contexto local y a las características específicas de la población destinataria. Una política demasiado rígida puede ser ineficaz frente a realidades diversas, una excesivamente flexible puede perder coherencia y consistencia en el tiempo.

En definitiva, este ciclo de las políticas sociales nos recuerda que las acciones públicas no son aisladas, más bien son procesos que requieren análisis, participación y evaluación constante.

Para el Trabajo Social, conocer este ciclo resulta fundamental porque permite comprender mejor cómo se construyen, se aplican y se revisan las respuestas públicas frente a los problemas sociales (Ander-Egg, 2007; Cáceres et al. 2009). Este conocimiento facilita la lectura de las políticas vigentes y sitúa la intervención profesional dentro de los marcos institucionales y organizativos que hacen posible la protección social actual.

Referencias bibliográficas

- Ander-Egg, E. (2007). *Introducción a la planificación estratégica*. LUMEN HUMANITAS.
- Cáceres, C., Cívicos, A., Hernández, M. y Puyol, B. (2009). Política Social y Trabajo Social. En T. Fernández y Y. De la Fuente, *Política Social y Trabajo Social* (pp. 305-332). Alianza.
- Casillas, C., Macía, M. y Rico, J. (2020). *Guía de evaluación de diseño de políticas públicas*. Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.
- Fantova, F. (2005). *Manual para la gestión de la intervención social. Políticas, organizaciones y sistemas para la acción*. CCS.
- Fantova, F. (2014). *Diseño de políticas sociales. Fundamentos, estructuras y propuestas*. CCS.